

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA QURILISH SOHASINI RIVOJLANTIRISHGA DOIR SAYI HARAkatLAR

Sobitxonov Odilxon

Qo‘qon universiteti talabasi

Sobitov005@gmail.com

Odiljonov Sanjarbek O‘tkirjon o‘g‘li

Qo‘qon universiteti talabasi

sanjarlqzoqxgoflhf@gmail.com

Mardonov Abdulhay San‘atjon o‘g‘li

Qo‘qon universiteti talabasi

mabdulhay45@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi mamlakatimizda qurilish sohasini rivojlantirishga qaratilgan bir qator qaror, farmonlar hamda ularning ijrolari, qurilish ishlari bo‘yicha viloyatlar kesimida olib borilgan statistik ma‘lumotlar va ularning tahlili bayon qilingan hamda bu ma‘lumotlar asnosida umumiy xulosalar berib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: qurilish, rivojlantirish, harakatlar strategiyasi, qaror, farmon, statistika.

Аннотация: В диссертации описаны ряд решений, постановлений, направленных на развитие строительной отрасли в нашей стране и их реализация, статистические данные о строительных работах в регионе и их анализ, а также даны общие выводы на основе этих данных.

Ключевые слова: строительство, развитие, стратегия действий, решение, указ, статистика.

Annotation: In this thesis, a number of decisions, decrees aimed at the development of the construction industry in our country and their implementation,

statistical data on construction works in the region and their analysis are described, and general conclusions are given based on this data.

Key words: construction, development, action strategy, decision, decree, statistics.

Mavzuga kirishdan oldin qurilish tushunchasiga qisqacha to'xtalib o'tsak. Qurilish bu – biron inshootni tayyorlash jarayoni, shu bilan birga shunday jarayon ketayotgan joydir. Yer yuzidagi barcha mamlakatlarda qurilish sohasi eng ko'zga ko'ringan sohalardan biri hisoblanadi. Bu sohani rivojlanishi oqibatida ko'plab insonlar ish bilan ta'minlanadi, mamlakatdagi aholini bandlik darajasi ortadi. Qurilish ishlab chiqarishning yirik sohalaridan biriturli maqsadlardagi bino va inshootlarni qurish va rekonstruksiya qilish, umumiy ma'noda aytganda yaratuvchilik jarayoni. Bu sohadagi ishlab chiqarish jarayoni boshqa sohalarga qaraganda ko'proq vaqt talab qiladi, ya'ni bir nechta oy yoki yil. Tugallangan va foydalanishga topshirish uchun tayyorlangan ishlab chiqarish korxonalari, turar joylar, ta'lim maskanlari, jamoat binolari va boshqa ob'yektlar qurilish mahsulotlari hisoblanadi. Mamlakatimizdagi qurilish industriyasi asosiy qismini davlat, aksiyadorlik, shirkat, xususiy, qo'shma va boshqa pudrat qurilishmontaj tashkilotlari va shunga o'xshash boshqa bir xo'jaliklar tashkil qiladi. Qurilish va qurilish bilan bog'liq ishlarning rivojlanishi iqtisodiyotning rivojlanishiga o'ziga xos ta'sir ko'rsatadi.

O'zbekiston Respublikasida qurilish sohasini rivojlantirishga doir bir qator qaror va farmonlar ishlab chiqildi. Masalan, "O'zbekiston Respublikasining qurilish sohasida islohotlarni chuqurlashtirishga doir qo'shimcha chora – tadbirlar to'g'risida"(O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 13.03.2020 yildagi PF – 5963 – son), "Qurilish sohasiga axborot – kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora tadbirlari to'g'risida" (O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 20.09.2019 yildagi PQ - 4464 – son) va shunga o'xshash boshqa qaror, farmonlar va ularning ijrolari tufayli, mamlakatimizda juda katta qurilish sohasida o'zgarishlar, yuksalishlar ro'y berayotganligini ko'rishimiz mumkun.

Mamlakatimizda olib borilgan qurilish ishlari. (o‘sish sur‘ati % da)

Hududlar	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	O‘rtacha
Qoraqalpog‘iston Respublikasi	105,3	89,4	112,3	125,8	128,0	107,0	103,8	110,2
Andijon	107,1	106,4	103,1	121,8	99,3	109,5	108,7	108,0
Buxoro	116,2	98,2	106,4	119,8	114,9	117,0	111,8	112,0
Jizzax	105,6	109,7	99,0	129,0	146,9	101,5	116,2	115,4
Qashqadaryo	124,9	114,4	99,9	110,9	103,2	98,3	117,6	109,9
Navoiy	102,2	100,3	105,4	147,5	125,6	94,6	116,8	113,2
Namangan	102,6	108,6	102,4	123,0	140,8	118,3	109,1	115,0
Samarqand	119,5	100,2	95,3	119,6	126,2	111,7	117,8	112,9
Surxondaryo	118,9	106,7	107,3	129,7	121,2	109,0	112,9	115,1
Sirdaryo	117,1	100,2	99,8	149,0	158,2	110,2	109,9	120,6
Toshkent	109,4	100,2	100,3	131,1	155,8	107,8	115,3	117,1
Farg‘ona	109,0	102,8	95,4	120,4	118,8	115,3	115,3	111,0
Xorazm	116,0	101,8	108,2	114,0	119,3	97,4	130,9	112,5
Toshkent sh.	107,3	102,8	120,5	136,5	135,5	106,6	118,3	118,2

Statistik ma‘lumotlarga qaraganda mamlakatimizda 2015-yildan, to 2021-yilga qadar viloyatlar kesimida olib borilgan qurilish ishlari Respublika miqiyosida o‘rtacha 112,2% ni tashkil etgan va shu yillar mobaynida, aynan bu sohada ish bilan band bo‘lganlar soni o‘rta hisobda 1mln 280 mingdan ziyod kishini tashkil qilmoqda. Yuqorida keltirilgan jadvaldagi ma‘lumotlarga tayangan holda shuni aytishimiz mumkunki, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Andijon hamda Qashqadaryo viloyatlarida o‘rtacha o‘sish sur‘ati 108 – 110 % ga, Buxoro, Navoiy, Samarqand, Farg‘ona va Xorazm viloyatlarida o‘rtacha 111 – 113 % ga, Jizzax, Namangan, Surxondaryo, Toshkent viloyatlarida o‘rtacha 115 – 117 % ga, Sirdaryo viloyati hamda Toshkent shaxrida esa o‘rtacha 118 – 121 % ga o‘sgan.

Xulosa o‘rnida yuqoridagilarni taxlil qilgan holda mamlakatimizda qurilish sohasini yanada rivojlanishi eng asosiysi, mamlakatda ish bilan band bo‘lgan kishilar hajmini ortishiga va iqtisodiy faoliyatning yuksalishiga olib keladi. Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, Covid - 19 pandemiyasi o‘sha davrda va undan keyingi yillarda ham qurilish sohasini rivojlanishiga sezilarli ta’sir ko‘rsatmagan. Bu sohani yanada rivojlantirishga qaratilgan sayi harakatlar keyingi yillarda ham o‘z samarasini berishiga ishonchimiz komil.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.A.Yusupov, S.A. Abdulhamidov “O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDAGI QURILISH SOHASIDA KICHIK BIZNESNING ULUSHI (hududlar kesimida)”.
2. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/small-business-and-entrepreneurship-2>
3. <https://lex.uz/uz/docs/-4523181>